

TA'LIM-TARBIYA — KELAJAK XAZINASI PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI UNING DRAYVERIDIR

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjanovich
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti rektori, tarix fanlari doktori, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206275>

Annotasiya: Ushbu maqolada yurtimizda soʻngi yillarda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar, undagi oʻzgarishlar, kelajagimiz boʻlgan yoshlarga boʻlayotgan e'tibor, ta'lim –tarbiya jarayonidagi jadallashib borayotgan rivojlanishlar toʻgʻrisida mulohaza yuritiladi.

Kalit soʻzlar: Jahon andozalari, drayver, aksioma, porofesional ta'lim, xalqaro andoza, ilm-fan samaradorligi, ezgu gʻoya, imkoniyat.

“Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorugʻ istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bogʻliq”.

Sh. M. Mirziyoev

Ta'lim-tarbiya va ilm-fan taraqqiyoti har qanday mamlakatning ertangi kunini, istiqbolini belgilab beruvchi asosiy mezondir. Yurtimizda bu sohada tub burilishlarga erishilmoqda. Mazkur yoʻnalishdagi barcha sa'y-harakatlar ta'lim sifati hamda ilm-fan samaradorligini ta'minlashga qaratilgani bilan yanada ahamiyatli. Jahon andozalari darajasida bilim olgan, zakovatli, har tomonlama barkamol milliy kadrlar tayyorlash oʻqitish tizimining tashkil etilganiga bogʻliq. Shu bois, ta'lim sohasining barcha bosqichini isloh qilish, xalqaro andoza va zamonaviy talablar asosida tashkil etish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Davlatimiz rahbarining “Yangi Oʻzbekiston maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan ezgu gʻoyasi hamda uzluksiz ta'lim tizimida ishlayotgan murabbiylar, pedagoglar, professor-oʻqituvchilar, umuman, ziyolilar yangi Uygʻonish davrining toʻrt tayanch ustuni sifatida koʻrilayotgani buning yaqqol ifodasidir. Shuning uchun uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichida zaruriy

islohotlar kechmoqda. Yaqin yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 5 mingdan 29 mingga oshirilib, tarbiyalanuvchilar qamrovi 24 foizdan 70 foizga etkazildi. Umumiy o'rta ta'lim 11yillik qilindi. 9-sinf bitiruvchilari uchun professional kasb-hunar ta'limi muassasalari va texnikumlar tashkil qilindi. Oliy ta'limga qabul jarayonida uchrayotgan muammolarni bartaraf qilish maqsadida qabul mexanizmidan ham tegishli islohotlar o'tkazildi. Xususan, maktab bitiruvchilari uchun kirish test imtihonida bir-biriga yaqin bo'lgan bir yo'la 5 ta yo'nalishli oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoniyati yaratildi. Oliy ta'limga qamrov qisqa muddatda 9 foizdan 38 foizga ko'tarildi. Natijada oliy ta'lim muassasalari soni 77 tadan 210 taga etdi. Bakalavriatga qabul kvotalari 5 barobar, magistraturaga 8 barobar, doktranturaga 10 barobar oshdi. Shuningdek, to'lov-shartnoma asosida qabul kvotalariga qo'shimcha abituriyent qabul qilish mexanizmi ishlab chiqilib, tizimda shu paytgacha uchragan korrupsion omillar yo'q qilindi. Oliy ta'limda faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning maoshi bir necha barobar oshirilib, o'quv yuklamasi kamaytirildi. Ilmiy darajalar beruvchi kengashlar ko'paytirilib, ilmiy daraja va unvonlar berish tartibi soddalashtirildi. Jahon tajribasi asosida oliy ta'lim muassasalarining 40 tasiga akademik, tashkiliy-boshqaruv va moliyaviy mustaqillik berildi. Oliy ta'limni optimallashtirish orqali sifat darajasini oshirish, o'qituvchi va talabalarning o'quv yuklamasini kamaytirish orqali fanlarni yaxshi o'zlashtirishiga keng yo'l ochildi. Prezidentimiz Sirdaryo viloyatidagi saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvda ta'lim sohasida belgilangan rejalar haqida to'xtalib, ilm-fan va innovatsiyalarsiz yutuqlarga erishib bo'lmasligini ta'kidladi. Buning uchun 2030 yilga borib oliy ta'limga qamrovni 50 foizga etkazish, OTMlar uchun qator imkoniyat va imtiyozlar berilishi haqida so'z yuritdi. Endi qabul jarayonida abituriyent avval test sinovini topshirishi, to'plagan baliga mos oliy o'quv yurtini tanlash mexanizmi ishlab chiqilishi, chekka va o'lis hududlardagi real ehtiyojlarga qarab maqsadli qabul kvotalari shakllantirilishi, kadr tayyorlash yo'nalishlari qayta ko'rib chiqish asosida takomillashtirilishi, ayrim yo'nalishlarda o'qish davrini 3 yil belgilash, talabalar turar joylari va kutubxonalar o'rnini oshirish shular jumlasidan. Shuningdek, davlatimiz rahbari OTM professor-

o‘qituvchilarining o‘quv yuklamasini kamaytirish orqali ilmiy tadqiqot ishlariga jalb qilish sur'ati oshirilishi, yiliga 200 nafar professor-o‘qituvchining davlat hisobidan xorijda ilmiy tadqiqot qilish uchun sharoit yaratilishi, yangidan qurilayotgan uy-joylardan 20 foizdan ortig‘i oliy o‘quv yurtlari pedagoglari uchun imtiyozli kredit asosida ajratilishini bildirdi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalariga qabul davlat granti asosida bo‘lishi, bunday OTMlar uchun alohida hay'at kengashlari tashkil qilinishi, ularni rivojlantirish bo‘yicha tizimli islohotlar olib borilishi haqida ma'lumot berildi. Bugun maktab ta'limini rivojlantirish masalasi umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanib ketganiga guvoh bo‘lib turibmiz. Shu o‘rinda davlatimiz rahbarining “Keling, o‘zimizga savol beraylik: bizning eng katta kamchiligimiz nimada? Kadrlar darajasida, bilimda, dunyoqarashda, vatanparvarlikda. Bularning barchasi unday emas, desak adolatdan bo‘lar edi. Maktablarni o‘zgartirmay, biz insonni, jamiyatimizni o‘zgartira olmaymiz. Bu aksioma, buni hech kim rad eta olmaydi”, degan fikrini yana bir bor esga olish darkor. Mazkur fikrni mantiqiy davom ettirsak, yana bir aksioma paydo bo‘ladi: oliy pedagogik ta'limni o‘zgartirmasdan, maktab ta'limini o‘zgartira olmaymiz. Chunki ta'lim kelajak xazinasini bo‘lsa, pedagogika oliy ta'lim tashkilotlari uning drayveri vazifasini o‘taydi. Oliy pedagogik ta'limni isloh qilishga doir sa'y-harakatlar izchil davom ettirilmoqda. Bunga Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti misolida guvoh bo‘lish mumkin. Jumladan, Prezidentimizning 2022 yil 11 maydagi “2022–2026 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni bilan universitet hamda uning huzuridagi ta'lim va ilmiy tashkilotlar Xalq ta'limi vazirligi tasarrufiga o‘tkazildi. Shu bilan birga, universitet pedagogika yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv rejasi va dasturlarini ishlab chiqishda etakchi OTM etib belgilandi. Davlatimiz rahbarining o‘tgan yil 21 iyundagi “Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida OTMni 2026 yilgacha xalqaro talablarga muvofiq transformasiya qilish hamda maqsadli ko‘rsatkichlar belgilandi. Ayni paytda maktabgacha, umumiy o‘rta hamda professional ta'lim muassasalari uchun universitetda 31 bakalavriat yo‘nalishi va 30

magistratura mutaxassisligi bo'yicha pedagog kadrlar tayyorlanmoqda. OTMning 24 mingdan ortiq talabasiga 800 nafardan ortiq professor-o'qituvchi soha sirlarini o'rgatmoqda. Professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati 52 foizni, o'rtacha yosh ko'rsatkichi 48 yoshni tashkil etadi. Islohotlar samarasi o'laroq, Toshkent davlat pedagogika universitetida ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash, xalqaro reytinglarda yuqori ko'rsatkichlarga erishish, ta'lim sifatini oshirishda muayyan natijalarga erishilmoqda. Jumladan, o'quv rejasi va dasturlarini ishlab chiqish uchun 2020/2021 o'quv yilida 2 ta turdosh oliy ta'lim muassasasi bilan hamkorlik qilingan, biroq jarayonga birorta ham xorijlik ekspert jalb etilmagan edi. 2022/2023 yilga kelib esa mazkur yo'nalishda 14 ta turdosh OTM bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yildi hamda 30 nafar xorijlik ekspert jarayonda ishtirok etdi. Universitet va uzluksiz ta'lim integrasiyasini ta'minlash maqsadida OTMda ish beruvchilarning doimiy faoliyat ko'rsatuvchi kengashi ishi yo'lga qo'yildi. Kadrlar buyurtmachilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari va ularning takliflari asosida o'quv rejalariga ayni paytda o'ta muhim va zarur hisoblangan "Mediasavodxonlik va axborot madaniyati", "Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogika", "Uzluksiz ta'limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar" nomli yangi fanlar kiritildi. Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning 21 nafar o'qituvchisi universitetda ilmiy tadqiqot ishlari olib borishga jalb qilindi. OTMda tahsil olayotgan 2–4-bosqich talabalarining malakaviy amaliyotini Toshkent shahridagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi 1 ta Prezident, 3 ta ixtisoslashtirilgan, 234 ta umumta'lim maktabi, 6 ta maxsus maktab-internat, 26 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 3 ta akademik lisey va 5 ta professional ta'lim muassasasida tashkil etish bo'yicha shartnomalar tuzildi. Universitet va turdosh oliy ta'lim muassasalaridan shakllangan etakchi professor-o'qituvchilardan iborat mualliflar tomonidan 2022 yilda 157 ta o'quv adabiyoti yaratilgan. 2023 yilning birinchi yarmida joriy yil uchun fanlardan etishmayotgan 108 ta o'quv adabiyoti nashr qilindi. OTMda ilmiy darajalar beruvchi 3 ta ilmiy kengash mavjud bo'lib, ularda 6 ixtisoslik bo'yicha ilmiy ishlar yoqlovi tashkil etilgan. 2021 yilda universitetdagi ilmiy kengashda 78 ta, 2022 yilda 179 ta dissertasiya muvaffaqiyatli

himoya qilindi. Joriy yilning birinchi yarmida 144 ta dissertasiya yoqlandi. O'quv muassasimiz 2022 yilda Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda OTMLar ta'sirini baholovchi THE Impact Rankings xalqaro reytingidan joy oldi. Shuningdek, 2023 yil uchun QS Osiyo universitetlar reytingida etakchi 1000 talikdagi kuchli universitetlar qatoriga kirdi. Talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ijodiy va intellektual salohiyatini namoyon qilishiga imkoniyat yaratish asosiy vazifalarimizdan. Shu maqsadda universitetda 180 ta kasbiy va ijodiy to'garak tashkil etildi. Mazkur sa'y-harakatlar tufayli OTMLar talabari o'rtasida o'tkazilgan intellektual olimpiadada Toshkent davlat pedagogika universiteti talabari umumjamo'a hisobida 3-o'rinni egallab, Prezidentimizning 100 ta noutbukdan iborat maxsus sovg'asini qo'lga kiritdi. Shuningdek, "Ma'rifat maydoni" tanlovining final bosqichida universitetimizning "Avloniy izdoshlari" jamoasi 2-o'rinni egallab, 25 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldi. Yoshlarning sifatli ta'lim olishi uchun munosib sharoit yaratish maqsadida OTMLar orasida birinchilardan bo'lib davlat-xususiy sheriklik asosida universitetning professional ta'lim fakulteti o'quv binosi hududida ming o'rinli talabalar turar joyi qurilishi boshlandi. Bundan tashqari, musiqa madaniyati fakulteti uchun 720 o'rinli o'quv binosini qayta ta'mirlash yakuniga etkazilmoqda. O'quv binomiz hududida talabalar uchun 500 o'rinli oshxona qurilishi tugallanayotir. Albatta, yutuqlar o'zimizniki. Shu bilan birga, oldimizda turgan muhim vazifalar ham kam emas. Binobarin, bugun davr shiddat bilan o'zgarib, barcha sohalar qatori pedagogik ta'lim tizimi oldiga ham o'ta dolzarb va murakkab masalalarni qo'yimoqda. Maktabgacha va maktab ta'lim tizimini rivojlantirish, yuqori salohiyat va innovasion tafakkurga ega o'qituvchilarni tayyorlash hamda kasbiy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan yangi o'qitish usullarini ishlab chiqish shular jumlasidan. Mamlakatimizda zamon talablariga mos pedagog kadrlar tayyorlash, sohadagi islohotlarning samaradorligini oshirish, shuningdek, pedagogika sohasida ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash uchun oldimizda qator vazifalar turibdi.

Birinchiidan, abituriyentlarni pedagogik OTMLarga qabul qilish tizimini

takomillashtirish zarurati mavjud. Amalda yoshlarning pedagogik kasbiga qiziqishi va moyilligi o'rganilmagani sababli ta'lim olish va mehnat faoliyati davrida o'qituvchilik bilan shug'ullanishni istamaydigan talabalar uchramoqda. Vaholanki, davlatimiz rahbarining "Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida dastlabki mexanizmlar belgilab berilgan. Unga ko'ra, 2024/2025 o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida universitetning pedagogika ta'lim yo'nalishlariga (alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishlari bundan mustasno) qabul jarayonini ikki bosqichda, jumladan, birinchi bosqichda — dastlabki imtihon shakli, ikkinchi bosqichda — kirish test sinovlari orqali amalga oshirish belgilangan. Dastlabki imtihonlarda aniq pedagogik vaziyatlarga echim topish orqali talabgorlarning kasbiy moyilligi o'rganish hamda ijobiy baho olgan abituriyentlarning test sinovlariga qatnashishiga ruxsat etish mexanizmini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Pedagog kadrlar tayyorlashni nazarda tutuvchi ta'lim yo'nalishlari xususiyati va talabidan kelib chiqib, qabul chegarasini 130 balldan kam bo'lmagan holatda etib belgilash va shundan kam ball to'plagan abituriyentlarni oshirilgan to'lov-shartnoma bilan ham o'qishga qabul qilmaslik bo'yicha aniq mexanizmlarini hayotga tatbiq etish zarur.

Ikkinchidan, pedagogikka o'g'il-qizlarni umumiy o'rta maktabning quyi sinflaridan boshlab yo'naltirish va maqsadli tayyorlash, shuningdek, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim sohasida bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining samaradorligini tajriba-sinovdan o'tkazish uchun universitet huzurida maktabgacha va umumta'lim muassasalari, pedagogik kollejlari mavjud emas. Shu bois, pedagogik klaster tashkil etish maqsadida OTMga kamida bittadan maktabgacha ta'lim tashkiloti, umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda Toshkent shahridagi pedagogika kolleji birlashtirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Pedagogik klasterga birlashtirilgan ta'lim muassasalari o'quvchilarini sohaga maqsadli yo'naltirish, o'quv dargohlarida iqtidorli talabalarning kurs loyihalari, bitiruv-malakaviy ishlari, magistrlik hamda doktorlik dissertatsiyalari bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratiladi.

Uchinchidan, maktabgacha va maktab ta'limi uchun kadrlar tayyorlovchi OTMlarning o'zaro hamkorligini etarli darajada yo'lga qo'yilgan, deb bo'lmaydi. Pedagog kadrlar tayyorlovchi boshqa oliy ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi alohida tizimga zarurat sezilmoqda. O'quv-uslubiy, ilmiy tadqiqot va boshqa sohalarda tajriba almashish, ishlab chiqilayotgan va amalda foydalanilayotgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarni muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha doimiy faoliyat yurituvchi maslahat kengashlari ishini yo'lga qo'yish, shuningdek, nodavlat OTMlarda pedagog kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish maqsadga muvofiq.

To'rtinchidan, sohaning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda pedagogika OTMlari uchun o'qitishning kredit-modul tizimini ishlab chiqish, tizimning moslashuvchanligi va samaradorligiga erishish zarur. Shuningdek, pedagogika ta'lim yo'nalishida o'qitishning sirtqi va masofaviy shakllarida kadrlar tayyorlashni to'xtatish zarur. Mazkur o'qitish shakllari yuqori nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malaka, kompetensiyalar, pedagogik mahoratni shakllantirishga to'liq imkon bermaydi. Pedagogik kompetentlik darajasi etarli bo'lmagan, fanini chuqur bilmaydigan o'qituvchilar ta'lim sifatini ko'tarishga emas, pasaytirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, so'nggi vaqtlarda OTMlarda professor-o'qituvchilar bilan muddatli mehnat shartnomalarini tuzish ommalashmoqda. Bu pedagogika oliy ta'lim muassasalari uchun jiddiy xatarni yuzaga keltirmoqda. Sababi, bo'lg'usi muallim o'qishning dastlabki bosqichidan to bitirgunicha ustoz-shogird tizimida tahsil olib, amaliyot o'tashi, yuqori malakali professor-o'qituvchilar qo'lida shakllanishi lozim. Shu bois, pedagogika OTMlari uchun tanlov asosida professor-o'qituvchining 5 yillik shartnoma bo'yicha faoliyat yuritishi masalasini o'z kuchida qoldirish maqsadga muvofiq.

Oltinchidan, pedagogika oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining malaka oshirish tizimini liberallashtirish lozim. Ehtiyojga ko'ra, mehnat ta'tili vaqtida ularning mustaqil malakasini oshirish shaklini yo'lga qo'yish samara berishi mumkin. Bu orqali o'quv yili davomida o'qituvchilarni ortiqcha yuklamadan xalos

qilish mumkin.

Maktab ta'limi va oliy pedagogik ta'lim bir vaqtning o'zida uyg'un tarzda isloh qilib borilsa, sifatli o'qitishga erishiladi. Buning uchun yaxlit o'quv-tarbiya jarayonining barcha tarkibiy qismlari yangilab borilishi va monitoring jarayoni tizimli amalga oshirilishi lozim. Mamlakat taraqqiyoti kafolati bo'lmish azmu shijoatli yoshlarning yuqori bilim va malakaga ega, raqobatdosh etuk kadrlar bo'lib etishishi uchun amalga oshirilayotgan barcha yangilanishlar biz, soha xodimlariga qo'shimcha kuch va g'ayrat bag'ishlaydi. Ayni chog'da zimmamizga ulkan vazifalarni ham yuklaydi. Ana shu zalvorli vazifalar ijrosida kamarbasta bo'lish, sidqidildan mehnat qilish faoliyatining asosiy mezoni ta'lim-tarbiya bo'lgan har bir inson uchun ham qarz, ham farzdir.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. T.: "Adolat", 2017y.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.-Toshkent, 2021 y.
3. www.xs.uz. «Xalq so'zi» gazetasidan, 1 oktyabr 2020 y.
4. Sh. Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti, 2020.
5. Muhammadjon Imomnazarov. Ma'naviyatning ilmiy asoslari. Toshkent, 2008.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi «O'zbekiston – 2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi PF-37-son Farmonida 2024-yil
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1059-sonli qarori.
8. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
9. Қажумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.